

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ONLAYN MIT APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANILGAN HOLDA QUVVAT TEJASH MOBIL ILOVASINI YARATISHNI O'RGATISH JARAYONI

Mustafoyev Erali Muhiddin o'g'li¹
Mixliyev Bekzod To'yuchi o'g'li²

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida assistenti.

² Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman 2-son politexnikumi Umumta'lim fanlar kafedrasida yetakchi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Onlayn Mit App Invertor platformasidan foydalangan holda mobil qurilmalar uchun mobil qurilma zaryadini tejash mobil ilovasini yaratishni ko'rib chiqish jarayoni shakllangan. Bu onlayn platformalar, mobil ilovalarni yaratishni va ulardan foydalanishni osonlashtiradi.

Kalit so'zlar: User Interface, label, button, Notification, Taifun Battery, React Native, Mit App inventor.

1-rasm. Quvvat tejash ilovasini yaratish oynasining ko'rinishi

Design qismida ko'pgina komponentalardan foydalanishimiz mumkin. Birinchi navbatda User interface qismidan Label komponentasini ishlatamiz.

2-rasm.

So‘ngra quvvat tejashni boshlash va tugatish uchun button va switchlardan komponentalaridan foydalanamiz.

3-rasm.

Batareya zaryadini va boshqa xususiyatlarini jumladan batareya bilan ishlash uchun Taifun Battery komponentasini qo‘shib olamiz. U 5-rasmda ko‘rsatilgan.

5-rasm.

Bizga bildirishnomalar kerak bo‘ladi, ya’ni bizga quvvat past uni yoqing yoki o‘chiring degan bildirishnomalarni korsatish uchun biz Notiferdan foydalanamiz (6-rasm).

6-rasm.

Block qismi quyidagicha ko‘rinishda bo‘ladi.

Bu blok natijasida Taifun Battery1 orqali mobil qurilmamizning zaryadi foizda, holati, temperaturasi, texnologiyasi va ayrim xususiyatlari bizga labellar orqali chiqishini ta’minlaydi. Pastdagi switch bloklari bizga birinchi false ya’ni o‘chiq bo‘lishini ta’minlaydi (9-rasm):

```

when Screen1.Initialize
do
    set Label1.Text to join Capacity: TaifunBattery1.Capacity %
    set Label2.Text to join Health: TaifunBattery1.Health
    set Label3.Text to join Status: TaifunBattery1.Status
    set Label4.Text to join Temperature: TaifunBattery1.Temperature
    set Label5.Text to join Technology: TaifunBattery1.Technology
    set Switch1.Enabled to false
    set Switch2.Enabled to false
    set Switch3.Enabled to false
    
```

9-rasm.

Bu blok natijasida xususiyatlar va telefon darajasi berilgan foizdan kam bo'lsa bizga bildirishnoma chiqaradi (10-rasm) : “Batareya darjasi past! Quvvat tejash rejimini toping” yozuvini ekranga chiqaradi.

```

when TaifunBattery1.BatteryChanged
do
    set Label1.Text to join Capacity: TaifunBattery1.Capacity %
    set Label2.Text to join Health: TaifunBattery1.Health
    set Label3.Text to join Status: TaifunBattery1.Status
    set Label4.Text to join Temperature: TaifunBattery1.Temperature
    set Label5.Text to join Technology: TaifunBattery1.Technology
    if (get global Taifun_Battery1Level < 83 or get global Taifun_Battery1Level = 83)
    then
        call Notifier1.ShowDialog
        message "Batareya darjasi past! Quvvat tejash rejimini y..."
        title "Bildirishnoma"
        buttonText "OK"
        set global isNotified to true
    else
        if (get global Taifun_Battery1Level > 83)
        then
            set global isNotified to false
        
```

10-rasm.

Bu blok natijasida esa quvvat tejash boshlanadi va switchlarimiz yoqa olmaymiz ulardan foydalanishni cheklaymiz, ya'ni False qiymatini beramiz (11-rasm):

11-rasm.

Bu blok natijasida esa quvvat tejash boshlanadi va switchlarni o‘chirib yoqish xususiyatiga ega bo‘lamiz, yani uning qiymatlarini True qilip belgilaymiz (12-rasm):

12-rasm.

Oxirida esa hammasi tayyor bo‘lgach uni ishlatish uchun apk formatda saqlab olib mobil qurilmamizga o‘rnatamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
2. Alday M., Mustafoyev E., Mixliyev R. ONLAYN MIT APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANILGAN HOLDA TIMER VA BUDILNIK MOBIL ILOVASINI YARATISHNI O‘RGATISH JARAYONI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14245095> //Xalqaro fan tarmoqlari jurnali. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – S. 88-94.
3. Alday M., Mustafoyev E., Mamaraimov A. ONLAYN MIT APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANILGAN HOLDA RUS, INGLIZ TILIDA YOZILGAN MATNNI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILUVCHI TARJIMON MOBIL ILOVA YARTISHNI O‘RGATISH JARAYONI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14244998> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 80-87.

4. Razzoq o'g'li M. R. et al. BRAYL MATN TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – Т. 31. – №. 2. – С. 107-110.
5. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
6. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO'SHNILAR ALGORITMINI QO'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
7. Mixliyev R., Mustafoyev E. MIKROSKOPDAGI TASVIRLARDA HUJAYRALARNI SANASH VA ANIQLASH ALGORITMI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 30-32.
8. Mustafoyev E., Omonturdiyev U., Gulzona G. KATTA MA'LUMOTLAR TAHLILINING BIZNES QARORLARINI QABUL QILISHGA TA'SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220421> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 9. – С. 9-12.
9. Холматов Д., Мустафоев Э. Zamonaviy diskret matematikaning vazifalari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 352-356.
10. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.